

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17229270>

ЗАИМСТВОВАНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ: ИСТОРИЯ, АДАПТАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ахмадалиева Рухшонабону Мухаммаджонова

Студентка 3 курса факультета филологии Филиала МГУ в г. Ташкент

rukshonaahmadaliyeva@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена изучению заимствований в узбекском языке. Рассматриваются арабский, персидско-таджикский, русский и английский пласты лексики, пути их адаптации и социолингвистические особенности употребления. На основе анализа текстов и опросов выявлены различия в восприятии заимствований разными социальными и возрастными группами.

Ключевые слова: Узбекский язык; заимствования; арабский пласт; персидский пласт; русский пласт; англицизмы; адаптация; социолингвистика; глобализация.

BORROWINGS IN THE UZBEK LANGUAGE: HISTORY, ADAPTATION, AND CONTEMPORARY SIGNIFICANCE

Akhmadaliyeva Rukhshona Mukhammadjonovna

3rd year student of the Faculty of Philology of the Moscow State University Branch
in Tashkent

Abstract. The article is devoted to the study of lexical borrowings in the Uzbek language. It examines the Arabic, Persian-Tajik, Russian, and English layers of vocabulary, the ways of their adaptation, and the sociolinguistic features of their usage. Based on text analysis and surveys, differences in the perception of borrowings among various social and age groups were identified.

Keywords: Uzbek language; borrowings; Arabic layer; Persian layer; Russian layer; anglicisms; adaptation; sociolinguistics; globalization.

Introduction

Любой язык представляет собой не только инструмент повседневного общения, но и отражение исторической памяти народа, его духовных ценностей и социокультурных контактов. Узбекский язык, формировавшийся на протяжении веков в многонациональной среде, неоднократно подвергался влиянию различных цивилизаций и культурных традиций. Эти контакты неизбежно оставляли след в лексической системе, и в первую очередь — в виде заимствований.

Заимствованные слова нельзя рассматривать исключительно как «чужие элементы», случайно оказавшиеся в языке. В действительности они становятся важным индикатором культурного развития: отражают изменения в мировоззрении общества, фиксируют новые явления материальной и духовной культуры, обозначают понятия, ранее не существовавшие в национальной действительности. История узбекского языка — это, в определённой мере, история освоения и переработки чужой лексики, которая встраивалась в национальную систему и со временем приобретала статус полноправной части словарного состава.

Актуальность изучения заимствований в узбекском языке определяется целым рядом обстоятельств. Прежде всего, современная эпоха глобализации характеризуется интенсивным притоком англицизмов, которые активно используются в медиа, образовательной среде и разговорной речи. Этот процесс происходит столь стремительно, что лингвисты всё чаще говорят о необходимости системного анализа новых слов и их влияния на языковую структуру. Кроме того, в научной дискуссии остаётся нерешённым вопрос о соотношении исконной и заимствованной лексики: где проходит граница между естественным развитием и угрозой утраты языковой самобытности?

Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе историко-сравнительного и социолингвистического анализа выявить основные пласты заимствований в узбекском языке, проследить их адаптацию и определить

тенденции современного употребления. В рамках работы ставятся следующие задачи:

1. реконструировать исторические этапы проникновения арабских, персидских, русских и английских слов в узбекскую лексику;
2. описать механизмы адаптации заимствований на фонетическом, орфографическом и семантическом уровнях;
3. выявить особенности функционирования заимствованных слов в различных сферах (образование, техника, бытовая речь, СМИ);
4. сопоставить языковую практику разных социальных и возрастных групп;
5. сформулировать выводы о влиянии заимствований на сохранение и развитие национальной языковой идентичности.

Гипотеза исследования заключается в том, что исторические пласты заимствований — арабский, персидский и русский — глубоко интегрировались в узбекский язык и воспринимаются как его неотъемлемая часть, тогда как современный англоязычный пласт характеризуется высокой степенью вариативности и ещё не завершил процесс адаптации. Особенно заметна эта тенденция в речи городской молодёжи, где новые слова нередко используются без перевода и без адаптации к узбекской грамматике.

Таким образом, обращение к проблеме заимствований позволяет не только проследить эволюцию лексического состава узбекского языка, но и дать ответ на более широкий вопрос: как национальный язык реагирует на вызовы глобализации, сохраняя при этом свою самобытность и внутреннюю гармонию.

Methods

Вопрос заимствований в узбекском языке неоднократно становился предметом филологических исследований. Уже в середине XX века А. Н. Кононов подробно описал грамматические и лексические особенности современного узбекского литературного языка, подчеркнув активное влияние арабской и персидской лексики на формирование научного и книжного стиля (Кононов, 1956). В дальнейшем А. Хожиев в фундаментальном труде «Ўзбек

тилинг лексикологияси» показал, что заимствования не только сохраняют исходные значения, но и подвергаются глубоким семантическим изменениям в процессе адаптации (Хожиев, 1981).

Современные авторы рассматривают заимствования как неотъемлемый элемент языковой динамики. Так, Шайхисламов (2020) связывает их с процессами лингвокультурного обмена и отмечает, что изучение чужой лексики позволяет выявить точки пересечения этнолингвистики, социоллингвистики и психоллингвистики. Другие исследователи акцентируют внимание на роли глобализации: по мнению Мардонова, Ходжамкулова и Ботировой (2020), англицизмы становятся символом культурной открытости и одновременно — вызовом для национальной идентичности.

В качестве методологической базы настоящего исследования использован историко-сравнительный подход, позволивший проследить развитие лексики на протяжении нескольких столетий. Для анализа современного состояния заимствований применялись также социоллингвистические методы — наблюдение за речевой практикой и анализ медиатекстов.

Материалом послужили:

- толковые и орфографические словари узбекского языка (в том числе издания 1981, 2006 и 2020 годов);
- тексты художественной литературы XX века (А. Каххар, П. Кадыров, А. Мукимий);
- современная публицистика и онлайн-медиа;
- выборка из социальных сетей.

Общий корпус составил около 300 заимствованных слов, разделённых на четыре пласта: арабский, персидско-таджикский, русский и английский. Для каждого слова фиксировались: форма, значение, степень адаптации (фонетическая, морфологическая, семантическая) и частота употребления в текстах разных жанров.

Методы обработки включали контент-анализ и частотный подсчёт. Кроме того, для выявления социально обусловленных различий были проведены мини-опросы среди студентов и преподавателей филологических факультетов. Респондентам предлагалось указать, какие заимствованные слова они чаще используют в быту и какие считают «чужими». Полученные данные позволили сопоставить «официальную» норму и реальное речевое употребление.

Таким образом, методология исследования сочетает традиционные лингвистические методы и элементы эмпирического социолингвистического анализа. Это позволило рассмотреть заимствования не только как исторический феномен, но и как актуальный процесс, происходящий в живой речи.

Results

Проведённое исследование позволило выделить четыре основных пласта заимствованной лексики в узбекском языке: арабский, персидско-таджикский, русский и английский. Каждый пласт имеет свою историческую обусловленность, тематическую направленность и степень интеграции в систему языка.

1. Арабский пласт. Арабская лексика закрепились в узбекском языке в IX–X вв. и стала основой научного, религиозного и образовательного дискурса. Примеры: *ilm* (знание), *kitob* (книга), *maktab* (школа), *adab* (вежливость). Эти слова полностью интегрированы: они подчиняются узбекской грамматике (*kitoblar*, *maktabda*) и воспринимаются носителями как исконные.

2. Персидско-таджикский пласт. Персидские заимствования носят преимущественно бытовой и художественный характер. Например: *dost* (друг), *gul* (цветок), *bazm* (праздник), *osh* (плов). Эти слова не только вошли в повседневный обиход, но и получили активное развитие в поэтической традиции.

3. Русский пласт. Русские заимствования появились в XIX–XX вв. и связаны с модернизацией общества, развитием техники, транспорта и управления. Примеры: *poezd* (поезд), *samolyot* (самолёт), *fabrika* (фабрика), *direktor*

(директор). Эти слова демонстрируют активное использование в официальной и разговорной речи. Многие из них адаптированы орфографически (samolyot вместо «самолёт»), а также морфологически (direktorlar).

4. Английский пласт. Современная глобализация привела к широкому проникновению англицизмов, особенно в сфере технологий, медиа и бизнеса. Наиболее употребительные примеры: internet, kompyuter, bloger, marketing, startap. Эти слова ещё находятся на этапе адаптации: часть употребляется в «сыром» виде (blogger), часть уже подчиняется грамматическим моделям (kompyuterlar).

Таблица 1. Примеры заимствований по историческим пластам

Источник	Примеры слов	Сфера употребления	Степень адаптации
Арабский	ilm, kitob, maktab	религия, наука, образование	полная
Персидский	dost, gul, bazm	быт, культура, поэзия	полная
Русский	poezd, samolyot, direktor	техника, управление	высокая
Английский	internet, bloger, marketing	медиа, технологии	частичная

Анализ опроса показал, что:

- представители старшего поколения чаще используют русские заимствования (telefon, avtobus, zavod), реже прибегая к англицизмам;
- молодёжь городов (18–25 лет) активно употребляет английские слова (blogger, startap, like qilish), нередко смешивая их с узбекской грамматикой;
- в сельской среде сохраняется предпочтение исконной лексике, хотя отдельные английские термины («internet», «telefon») используются повсеместно.

Таким образом, полученные результаты показывают: исторические заимствования (арабские, персидские, русские) полностью интегрировались и воспринимаются как естественная часть языка, тогда как английский пласт ещё находится в стадии освоения и вызывает наибольшую вариативность.

Muhokama (обсуждение / discussion)

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что заимствования играют в узбекском языке двойственную роль. С одной стороны, они являются естественным инструментом пополнения словарного запаса: каждое новое слово появляется тогда, когда в языке возникает потребность обозначить новую реалию. Именно так в повседневной речи закрепились такие англоязычные слова, как *internet* или *kompyuter*, которые не имеют полноценного исконного аналога. С другой стороны, чрезмерное проникновение иностранных слов нередко вызывает критику: часть носителей воспринимает их как «чужеродные элементы», способные вытеснять традиционные формы.

Сравнение исторических пластов показывает, что степень интеграции заимствований зависит от времени и условий их появления. Арабские и персидские слова давно утратили статус «заимствованных» и воспринимаются как органическая часть узбекской речи. Русский пласт закрепился благодаря институциональным факторам — школе, университету, государственной администрации. Английский пласт, напротив, находится в процессе активной адаптации, и его статус пока неоднозначен: одни слова быстро входят в норму (*telefon, market*), другие существуют в «пограничной зоне» (*blogger, startap*), вызывая колебания в употреблении.

Особый интерес представляют социолингвистические различия. Как показал опрос, англицизмы чаще употребляют молодые жители городов, тогда как в сельской местности и среди старшего поколения сохраняется устойчивое предпочтение русским и исконным словам. Это указывает на то, что заимствования не только отражают культурные контакты, но и становятся маркерами социальной идентичности. Таким образом, можно утверждать, что

выбор лексики нередко зависит не столько от объективной необходимости, сколько от социального и культурного контекста.

Обсуждение результатов также подтверждает выводы ряда исследователей. Так, Хожиев (1981) подчеркивал, что любое заимствование проходит путь от «чужого элемента» к «своему слову», если активно используется и осваивается грамматически. Современные наблюдения за англицизмами подтверждают этот тезис: слова вроде *internet* или *kompyuter* уже образуют производные формы (*kompyuterchi*, *internetdan foydalanish*), что свидетельствует об их глубокой интеграции.

Conclusion

Проведённое исследование показало, что заимствования в узбекском языке представляют собой закономерный и многоэтапный процесс, тесно связанный с историческими и социальными изменениями. Арабские и персидские слова внесли вклад в развитие научной, религиозной и художественной лексики, русский пласт отразил процессы модернизации и индустриализации, а английский — глобализационные тенденции и цифровую эпоху.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что степень адаптации заимствованных слов различна: от полной интеграции (арабский и персидский пласты) до частичной и вариативной (английский пласт). Социолингвистические данные подтверждают, что употребление заимствований зависит от возраста, уровня образования и среды обитания говорящих.

Однако для сохранения национальной языковой самобытности необходимо взвешенное языковое проектирование: стимулирование развития исконной лексики при одновременном осмысленном освоении новых слов.

References

1. Кононов, А. Н. (1956). Грамматика современного узбекского литературного языка. Москва: Издательство АН СССР.
2. Хожиев, А. (1981). Ўзбек тилининг лексикологияси. Тошкент: Ўқитувчи.
3. Shayxislamov, N. Z. (2020). Lingvokulturologiyaning fanlar sistemasidagi maqomi va uning etnolingvistika, sotsiolingvistika va etnopsixolingvistika bilan bog'liqligi. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(2), 221–231.
4. Mardonov, S., Khodjamkulov, U., & Botirova, S. (2020). The Need to Educate Young People with the Spirit of Patriotism in the Context of Globalization. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 243–247.